

В. М. Лісовий, Ю. Р. Семчишин

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ БІЛКОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕЧЕРИСТИХ ТІЛ ПРИ ВРОДЖЕНИХ ДЕВІАЦІЯХ СТАТЕВОГО ЧЛЕНУ

Харківський національний медичний університет

Authors' Information

Lisovyi V.M. - <https://orcid.org/0000-0001-8149-1232>

Semchyshyn Yu.R. - <https://orcid.org/0009-0002-5054-4682>

Summary. Lisovyi V. M., Semchyshyn Y. R. **MORPHOLOGICAL FEATURES OF THE STRUCTURE OF THE CORPORA CAVERNA TUNICA ALBUGINEA IN CONGENITAL DEVIATIONS OF PENIS.** - *Kharkiv National Medical University; e-mail: urology.kharkiv@gmail.com.* Congenital penis deviation is a relatively rare condition characterized by curvature of the erect penis, most often in the ventral and/or lateral direction. The degree and direction of the curvature can be different and can make sexual intercourse impossible. Patients with a curvature of 30° or more eventually seek treatment. **The aim** - to study the morphological features of the tunica albuginea of the corpora cavernosa in patients with erectile dysfunction due to congenital deviations of the penis caused by defects in the tunica albuginea **Material and methods.** The average age of the patients was 23.2±7.4 years. The peak of applications fell on 18-39 years old - patients of this group accounted for 91.2%, a significant difference was observed between the age group of 40-50 years, where the relative number of patients was 8.8%. Morphological study was carried out on micropreparations and paraffin blocks of excisional biopsies of the penis of patients who sought medical help at the "Regional Medical Clinical Center of Urology and Nephrology named after V.I. Shapoval" over a five-year period (2021-2024). The clinical and morphological analysis took into account the age of the patients and the morphological changes found during the study of biopsies. Fragments of the protein tunica of the cavernous bodies of 46 deceased from diseases of the genitourinary system in the pathological-anatomical department of the KNP KOR "OMKTSUN" were used as controls. **Results.** In each case of the main group, in addition to hypoplastic changes in the *tunica albuginea*, there was an inflammatory infiltrate of varying severity. **Conclusion.** The decrease in the ratio of the diameter of the *tunica albuginea* arterioles to the thickness of their walls in the main group compared to the control group indicates thickening of the vessel walls, which can negatively affect the work of the anastomoses between the branches of the dorsal and deep arteries of the penis, reducing blood flow.

Key words: congenital deviation of the penis, morphological features of the *tunica albuginea*, corpus cavernosum, erectile dysfunction damage.

Реферат. Лісовий В. М., Семчишин Ю. Р. **МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ БУДОВИ БІЛКОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕЧЕРИСТИХ ТІЛ ПРИ ВРОДЖЕНИХ ДЕВІАЦІЯХ СТАТЕВОГО ЧЛЕНУ.** Вроджена девіація статевого члена є відносно рідкісним станом, що характеризується викривленням ерегтованого статевого члена, найчастіше у вентральному та/або латеральному напрямку. Ступінь та напрямок викривлення можуть бути різними і можуть унеможливити статевий акт. Пацієнти з викривленням 30° або більше зрештою звертаються за лікуванням. **Мета** - вивчити морфологічні особливості білкової оболонки кавернозних тіл пацієнтів із порушенням еректильної функції через вроджені девіації статевого члена, спричинені дефектами

білкової оболонки. **Матеріал та методи дослідження.** Середній вік пацієнтів склав $23,2 \pm 7,4$ років. Пік звернень припав на 18-39 років – пацієнти цієї групи становили 91,2%, спостерігалася значна різниця між віковою групою 40-50 років: відносне число пацієнтів склало 8,8%. Морфологічне дослідження проведено на мікропрепаратах та парафінових блоках ексцизійних біопатів статевого члена пацієнтів, які зверталися за медичною допомогою до «Обласного медичного клінічного центру урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» за п'ятирічний період (2021-2024 рр). При клініко-морфологічному аналізі враховували вік пацієнтів та морфологічні зміни, знайдені при дослідженні біопатів. В якості контролю використовували фрагменти білкової оболонки кавернозних тіл 46 померлих від хвороб сечостатевої системи в патологоанатомічному відділенні КНП ХОР «ОМКЦУН». **Результати.** В кожному досліджуваному випадку основної групи окрім гіпопластичних змін білкової оболонки був присутній запальний інфільтрат різного ступеню вираженості. **Висновок.** Зменшення показника співвідношення діаметру артеріол білкової оболонки до товщини їх стінок в основній групі в порівнянні з контрольною, говорить про потовщення стінок судин, що, в свою чергу, може негативно впливати на роботу анастомозів між гілками тильних та глибоких артерій статевого члена, зменшуючи кровотік.

Ключові слова: вроджена девіація статевого члена, морфологічні особливості білкової оболонки, кавернозне тіло, порушення ерекtilьної функції

Вступ

Вроджена девіація статевого члена (ВДСЧ) є відносно рідкісним станом, що характеризується викривленням ерегтованого статевого члена, найчастіше у вентральному та/або латеральному напрямку [1, 2]. Її можна помилково вважати схожою на хворобу Пейроні (ХП) через подібні фізичні прояви, але етіологія та патофізіологія є різними. ВДСЧ вважається результатом аномального розвитку білкової оболонки кавернозних тіл, непропорційної довжини тіл та підвищеної еластичності оболонки [2].

Хоча ВДСЧ рідко може бути пов'язана з вадами розвитку уретральної пластинки, такими як гіпоспадія, типовим клінічним проявом є ізольована девіація статевого члена, яка зазвичай виникає вентрально, з ортотопічним отвором [3]. Потенційні етіології, що лежать в основі ВДСЧ за відсутності гіпоспадії, включають асиметричну довжину тіла (диспропорція тіла), фіброз фасції Dartos або Buck's, а також вроджене вкорочення уретри [4].

ВДСЧ, зазвичай, стає помітною у пізньому підлітковому або ранньому дорослому віці, коли пацієнти можуть бути стурбовані естетичними або функціональними аспектами свого статевого члена. Зареєстрована частота 0,5–10% є, ймовірно, заниженою, оскільки багато випадків залишаються невиявленими до того часу, доки не виникають функціональні обмеження під час спроб статевої активності [5].

Пацієнти з ВДСЧ часто мають достатню довжину статевого члена з адекватною еластичністю, а викривлення, зазвичай, стає турбувати з часом [6]. Однак ступінь та напрямок викривлення можуть бути різними і можуть унеможливити статевий акт. Багато досліджень повідомляють, що пацієнти з викривленням 30° або більше зрештою звертаються за лікуванням [2].

Мета - вивчення морфологічних особливостей білкової оболонки кавернозних тіл пацієнтів із порушенням ерекtilьної функції через вроджені девіації статевого члена, спричинені дефектами білкової оболонки

Матеріал та методи дослідження

Середній вік пацієнтів склав $23,2 \pm 7,4$ років. Пік звернень припав на 18-39 років – відносна частка пацієнтів цієї групи становила 91,2%, спостерігалася значна різниця між віковою групою 40-50 років: відносне число пацієнтів склало 8,8%. Відзначено, що зі збільшенням віку пацієнтів зростає частота виникнення фібробластичної індурації статевого члена.

Матеріалом для морфологічного дослідження основної групи послужили мікропрепарати та парафінові блоки ексцизійних біопатів статевого члена пацієнтів, які зверталися за медичною допомогою до КНП ХОР «Обласний медичний клінічний центр

урології і нефрології ім. В.І. Шаповала» за п'ятирічний період (2021-2024 рр). При відборі випадків враховували повноту клінічних даних, клінічний діагноз пацієнта, дані гістологічного заключення, тривалість хвороби, належну якість мікропрепаратів та парафінових блоків. Зважаючи на вищеперераховані критерії, для дослідження відібрано 57 ексцизійних біоптатів пацієнтів із вродженими девіаціями статевого члена. При клініко-морфологічному аналізі враховували вік пацієнтів (рис.1) та морфологічні зміни, знайдені при дослідженні біоптатів (табл. 1). В якості групи контролю були використані фрагменти білкової оболонки кавернозних тіл 46 померлих від хвороб сечостатевої системи в патологоанатомічному відділенні КНП ХОР «ОМКЦУН» впродовж двох років (2022-2024 рр.).

Рис. 1. Розподіл пацієнтів за віком

Таблиця 1

Розподіл пацієнтів за основними морфологічними змінами

Стадія	Основна група (n=57)	
	Абс. (n)	%
Гіпоплазія білкової оболонки печеристих тіл	57	100%
Гостра запальна реакція	-	-
Підгостра запальна реакція	6	10,5
Хронічне запалення	51	89,5

Було сформовано дві групи дослідження: група контролю – секційний матеріал (46 випадків); основна група – ексцизійні біоптати статевого члена із вродженими його девіаціями (57 випадків).

Для патоморфологічного дослідження операційний та секційний матеріал, отриманий від пацієнтів, фіксували у 10% розчині нейтрального забуференого формаліну щонайменше 24 години. Проводку матеріалу виконували за стандартною методикою, після чого заливали у парафін.

Отримані парафінові фронтальні зрізи товщиною 4-5 мкм забарвлювали рутинним фарбуванням гематоксиліном та еозином. Для диференціювання компонентів сполучної тканини користувалися додатковими методами фарбування: фукселіном по Вейгерту – для виявлення еластичних волокон, пікрофуксином за ван Гізеном – для виокремлення колагенових волокон.

Морфологічні дослідження проводили на мікроскопі PrimoStar, Carl Zeiss (Німеччина), об'єктиви $\times 4$, $\times 10$, $\times 40$, $\times 100$, $\times 400$. Для отримання цифрових знімків

користувалися камерою AxioCam (ERc 5s), Carl Zeiss (Німеччина). Особливості гістологічної будови представляли описово.

Результати досліджень були об'єктивізовані за допомогою застосування метода морфометрії: у зрізах, забарвлених гематоксиліном та еозином, обчислювали товщину білкової оболонки, зовнішній діаметр артеріол та артерій малого калібру сполучнотканинного прошарку, що оточує білкову оболонку, а також їх співвідношення. Морфометричні виміри проводилися не менше, ніж у 10 полях зору при збільшенні $\times 40$ за допомогою морфометричної лінійки із застосуванням програмного забезпечення Adobe Photoshop, версія: 22.4.3 20210708.r.317 bb896cc x64.

В програмному забезпеченні MedCalc 22.029 були побудовані первинні обчислювальні таблиці та проведені всі необхідні розрахунки. Вибірки оцінювали на нормальність розподілу за допомогою критерія Колмогорова-Смірнова. Статистичний аналіз проводили за допомогою критерія Стьюдента для незалежних вибірок. Результати розрахунків вважалися достовірними при $p < 0,05$.

Результати дослідження

Мікроскопічно випадки було розподілено за ознаками, що найбільш часто виявлялися під час мікроскопії. Так, гіпоплазія білкової оболонки печеристих тіл була виявлена у 57 (100%) випадків. Період гострої запальної реакції в нашому дослідженні не було виявлено жодного випадку, 6 випадків (10,5%) припало на зміни, характерні для підгострої запальної реакції, найбільша кількість досліджених біопатів (51 (89,5%)) було віднесено до змін, що відповідають хронічному запаленню.

Підгостра запальна реакція (рис. 2) мікроскопічно характеризувалася наявністю хронічного запального інфільтрата, що переважно складався з клітин моноцитарно-фагоцитарного ряду, лімфоцитів із домішкою нейтрофілів в товщі білкової оболонки та на межі із кавернозними тілами. Судини ареолярної області мікроскопічно малокровні, просвіти їх збережені, проте дещо звужені. Судинні трабекули кавернозних тіл по периферії виглядають щілиноподібними та дещо розширюються до їх центральної частини. При застосуванні спеціальних методів фарбування колагенові волокна виявлялися як хвилеподібні, правильно розташовані стоншені пучки, що перепліталися з малочисельними еластичними волокнами.

Рис.2. Стадія підгострої запальної реакції хвороби Пейроні: 1 – судинні трабекули; 2 – печеристі тіла; 3 – білочна оболонка. (зб. $\times 100$)

При хронічному запаленні в товщі стоншеної білочної оболонки в 5 (16,7%) випадках визначалися вогнищеві лімфоцитарні інфільтрати (рис. 3А), в 17 (56,7%) випадках спостерігалася виражена лімфоїдна інфільтрація з початковими ознаками фіброзування (рис. 3Б), в 2 (3,5%) випадках фіброз в товщі білкової оболонки охоплював велику частину поля (рис. 3В). При застосуванні забарвлення за Вейгертом та ван Гізоном фарбування колагенових та еластичних волокон було неоднорідним через наявність ділянок фіброзування. Як і при підгострій запальній реакції, диференційоване фарбування дозволило помітити різке стоншення пучків еластичних та колагенових волокон в усіх досліджених ексцизійних біоптатах.

Рис. 3. Хронічне запалення при вродженій гіпоплазії білкової оболонки статевого члену: А – вогнищевий запальний інфільтрат в товщі білкової оболонки; Б – дифузна запальна інфільтрація; В – вогнища фіброзування в товщі білкової оболонки. (зб.×100)

В усіх досліджених випадках основної групи просвіти судин ареолярної області були звужені. При застосуванні спеціальних методів фарбування зафіксовано зменшення кількості, стоншення колагенових пучків в ексцизійних біоптатах.

У групі контролю навіть на етапі мікроскопічної описової оцінки біоптатів товщина білкової оболонки та пучків колагенових волокон була значно більшою, порівняно з основною групою. Судини ареолярної області білкової оболонки в групі контролю мали більш виразні просвіти.

Об'єктивізація даних дослідження проводилася за допомогою застосування морфометричного методу. Вимірювали товщину білкової оболонки та колагенових пучків в гістологічних зрізах, відношення зовнішнього діаметру артеріол білкової оболонки до товщини їх стінок (табл.2).

Результати морфометричного аналізу

Показник	Вік пацієнтів						
	Основна група (n=57)			Група контролю (n=26)			
	18-39	40-50	≥50	18-39	40-50	51-70	
Товщина білкової оболонки, мм	1,34±0,01	1,36±0,04	-	1,77±0,03	1,79±0,08	2,0±0,06	
Відношення зовнішнього діаметру артеріол білкової оболонки до товщини їх стінок	3,02±0,31	3,17±0,41	-	4,21±0,4	3,79±0,4	2,86±0,18	
Товщина пучків колагенових волокон, мкм	32,97±5,79	33,12±4,56	-	41,01±4,37	62,82±3,44	49,43±5,19	

Товщина білкової оболонки в основній групі незначно коливалася в залежності від віку пацієнта: віковій групі 18-39 років мала середнє значення 1,34±0,01 мм, в віці 40-50 років середній показник склав 1,36±0,04 мм. В групі контролю у віці 18-39 років середнє значення товщини білкової оболонки склало 1,77±0,03 мм, в віці 40-50 років – 1,79±0,08 мм. Не зафіксовано достовірної різниці між товщиною білкової оболонки у пацієнтів віку 18-39 та 40-50 років основної групи ($t=-1,55$; $p=1,13$). Порівнюючи товщину білкової оболонки у віці 18-39 років, виявлені достовірні відмінності в двох досліджуваних групах ($t=-3,15$; $p=0,001$), так само як і в ексцизійних біоптатах основної групи у віці 40-50 років виявлено достовірне стоншення білкової оболонки в порівнянні з групою контролю ($t=-3,54$; $p=0,001$).

Середня товщина пучків колагенових волокон в основній групі склала 32,97±5,79 мкм в віці 18-39 років та 33,12±4,56 мкм в віковому проміжку 40-50 років. Не зафіксовано достовірного збільшення товщини пучків в віковій групі 40-50 років в порівнянні з 18-39 роками ($t=0,87$; $p=0,25$). При порівнянні показників у двох досліджуваних групах виявлене достовірне стоншення пучків колагенових волокон в віці 18-39 років ($t=-3,95$; $p=0,002$), та у віці 40-50 років ($t=-2,28$; $p=0,03$).

При вимірюванні відношення зовнішнього діаметру артеріол білкової оболонки до товщини стінки артеріол виявлено, що в основній групі в віці 18-39 років показник склав 4,17±0,31, в віці 40-50 років - 3,56±0,41. Також спостерігалось достовірне зменшення коефіцієнта від однієї вікової групи до іншої ($t=-6,35$; $p<0,0001$). В групі контролю ці показники склали відповідно 4,21±0,4 та 3,79±0,4. Як і в основній групі, в групі контролю прослідковувалась тенденція до зниження відношення діаметру артеріол білкової оболонки до товщини стінки артеріол від однієї вікової групи до іншої: ($t=-4,63$; $p=0,001$). При гіпоплазії білкової оболонки спостерігалось достовірне зменшення показника в групі 18-39 років ($t=-1,37$; $p=0,004$) та в групі 40-50 років ($t=-7,84$; $p<0,0001$) в порівнянні з контрольною групою.

Обговорення отриманих результатів

Середній вік пацієнтів у нашому дослідженні склав 23,2±7,4 років, що корелює з даними дослідників Franklin Emmanuel Kuehhas та Paulo Henrique Egydio [7], в якому автори застосовували одну з хірургічних методик для корекції двоплощинного вродженого викривлення статевого члену. Доволі молодий вік пацієнтів, що звернулися за хірургічною корекцією, говорить про важливість проблеми вроджених девіацій статевого члену для повноцінного життя чоловіка.

У всіх ексцизійних біоптатах були знайдені хронічні запальні інфільтрати, в окремих зразках інфільтрат мав домішок нейтрофілів, що свідчить про активність процесу. На нашу думку, наявність запалення різного ступеня вираженості каже про періодичні неодноразові мікротравми білкової оболонки статевого члену, за механізмом схожі із такими, що є пусковими факторами для розвитку хвороби Пейроні [7-10].

В нашому дослідженні не спостерігалось потовщення білочної оболонки статевого

члену із збільшенням віку пацієнта в основній групі. В дослідженні Квятковської Т.А. та Квятковського Є.А. науковці прийшли до протилежного висновку, тобто з віком спостерігали стовщення білкової оболонки статевого члена [11]. Дослідники зауважують, що потовщення відбувається за рахунок внутрішнього шару волокон. На нашу думку, стовщення білкової оболонки в пацієнтів з гіпоплазією білкової оболонки не відбувається за рахунок патологічно розвинених колагенових волокон, що не виконують свою функцію в повному обсязі. Нами доведено, що з віком також потовщуються стінки судин білочної оболонки як в основній групі, так і в групі контролю. Судинний фактор, додатково до наявної патологічно розвиненої білкової оболонки статевого члену, негативно впливатиме на еректильну функцію пацієнтів.

Висновки

1. Середній вік пацієнтів з вродженими девіаціями статевого члену, що звернулися за корекцією викривлення, склав $23,2 \pm 7,4$.
2. Вроджені девіації статевого члена в нашому дослідженні були спричинені патологією білкової оболонки, зокрема, її гіпоплазією, що виявлялася під час мікроскопічного та морфометричного дослідження ексцизійних біопатів у стоншенні власне білкової оболонки та зменшенні товщини колагенових пучків порівняно з групою контролю.
3. В кожному досліджуваному випадку основної групи окрім гіпопластичних змін білкової оболонки був присутній запальний інфільтрат різного ступеню вираженості.
4. Зменшення показника співвідношення діаметру артеріол білкової оболонки до товщини їх стінок в основній групі в порівнянні з контрольною, говорить про потовщення стінок судин, що, в свою чергу, може негативно впливати на роботу анастомозів між гілками тильних та глибоких артерій статевого члену, зменшуючи кровотік.

Література/ References:

1. Coleman RA, Winkle DC, Borzi PA. Urethral duplication: cases of ventral and dorsal complete duplication and review of the literature. *J Pediatr Urol.* 2010;6:2. doi: 10.1016/j.jpuro.2009.07.006.
2. Effmann EL, Lebowitz RL, Colodny AH. Duplication of the urethra. *Radiology.* 1976;119:1. doi: 10.1148/119.1.179.
3. Onofre LS, Gomes AL, Leao JQ, Leao FG, Cruz TM, Carnevale J. Urethral duplication--a wide spectrum of anomalies. *J Pediatr Urol.* 2013;9:6. doi: 10.1016/j.jpuro.2013.03.006.
4. Huang CC, Wu WH, Chai CY, Wu TC, Chuang JH. Congenital prepubic sinus: a variant of dorsal urethral duplication suggested by immunohistochemical analysis. *J Urol.* 2001;166:5. doi: 10.1016/S0022-5347(05)66065-X
5. Al-Wattar KM. Congenital prepubic sinus: an epispadiac variant of urethral duplication: case report and review of literature. *J Pediatr Surg.* 2003;38:4. doi: 10.1053/jpsu.2003.50148.
6. Aeron R, Goel S, Singh M, Gupta AK. Congenital prepubic sinus (an epispadiac variant of dorsal urethral duplication) with dorsal penile curvature in an adult man: a rare association. *BMJ Case Rep.* 2017;2017:bcr-2017-220458.
7. Kuehhas FE, Egydio PH. The STAGE technique (superficial tunica albuginea geometric-based excision) for the correction of biplanar congenital penile curvature. *J Sex Med.* 2014;11(1):299-306. doi: 10.1111/jsm.12346.
8. Herwig R, Bayerl M. Superficial tunica albuginea rupture as initial starting point of Peyronie's disease: a topic for interdisciplinary consideration. *Biomed Res Int.* 2015;2015:751372. doi: 10.1155/2015/751372.
9. Guillot-Tantay C, Phé V, Chartier-Kastler E, Mozer P, Bitker MO, Rouprêt M. Medical and surgical treatments of congenital and acquired penile curvatures: a review. *Prog Urol.* 2014;24(3):203-11. doi: 10.1016/j.puro.2013.08.328
10. Schick V, Bernhards J, Rahle R. Clinical symptomatology and histopathological changes in Peyronie's disease: a comparative analysis. *Aktuelle Urol.* 2007;38(4):313-9. doi: 10.1055/s-2006-944328.
11. Kvyatkovs'ka TA, Kvyatkovs'kyi YEA. Morfologicheskiye osobennosti

belochnoy obolochki kavernozykh tel polovogo chlena v vozrastnom aspekte. Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2015;14(2):52-4.

Внесок авторів/ Authors' contribution

Автори зробили рівний внесок у написання роботи

Фінансування/Funding. Це дослідження не отримало зовнішнього фінансування

Заява про доступність даних / Data Availability Statement Вся інформація знаходиться у відкритому доступі.

Конфлікт інтересів /Conflicts of Interest Автори заявляють про відсутність конфлікту інтересів

Використання штучного інтелекту. Автори не використовували ШІ під час написання роботи

Робота надійшла в редакцію 19.05.2025 року.

Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

УДК 616.62/.643 – 002 -022-084 : 615.322

DOI <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15855691>

*О. Д. Нікітін, С. П. Пасечніков, С. В. Головко, В. С. Грицай, Я. М. Клименко, П. О. Самчук,
Г. Д. Резніков, М. О. Ясинецький*

МОЖЛИВОСТІ ПРОБІОТИЧНО-АНТИОКСИДАНТНОЇ ФІТОПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВІВ ІНФЕКЦІЙ НИЖНІХ СЕЧОВИХ ШЛЯХІВ

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця, м. Київ, Україна

Нікітін О.Д./ Nikitin O.D. <https://orcid.org/0000-0002-6563-7008>

Пасечніков С.П./ Pasiechnikov S.P. <https://orcid.org/0000-0003-1416-1262>

Головко С.В./ Golovko S.V. <https://orcid.org/0000-0001-9479-2675>

Грицай В.С./ Hrytsai V.S. <https://orcid.org/0000-0003-3501-6136>

Клименко Я.М./ Klymenko Y.M. <https://orcid.org/0000-0002-7719-5067>

Самчук П.О./ Samchuk P.O. <http://doi.org/0000-0001-6164-8634>

Резніков Г.Д./ Reznikov H.D. <http://doi.org/0000-0001-8603-9851>

Ясинецький М.О./ Yasynetskyi M.O. <http://doi.org/0000-0002-4426-1769>

Summary. Nikitin O. D., Pasechnikov S. P., Golovko S. V., Hrytsay V. S., Klymenko Y. M., Samchuk P. O., Reznikov G. D., Yasinetsky M. O. **POSSIBILITIES OF PROBIOTIC-ANTIOXIDANT PHYTOPROPHYLAXIS OF RECURRENCE OF LOWER URINARY TRACT INFECTIONS.** – *Bogomolets National Medical University, Kyiv, Ukraine; e-mail: tatyana.torak@gmail.com*. Lower urinary tract infections (LUTI) are registered among the most common diseases in both outpatient and hospital practice. The probability of developing UTIs in women during their lifetime exceeds 50%. Taking into account the uncontrolled use of antibiotics, the search for alternative methods of treatment and prevention of UTIs is a priority task. **Purpose:** to evaluate the effectiveness of the use of the herbal preparation *Pembina Biotik* in the prevention of relapses of uncomplicated cystitis. **Materials and methods.** Patients were divided into two groups - the main and comparison ones of 30 people each. Patients in both groups